

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINING MUSTAQIL FIKRLASH QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA OG`ZAKI VA YOZMA INSHONING AHAMIYATI

Egamqulova Iroda Safar qizi¹, Jumanazarova Bonu Mansurbek qizi²

¹Nizomiy nomidagi TDPU o`qituvchisi, ²Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15242886>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda og`zaki va yozma inshoning ahamiyati. O`quvchilarda og`zaki va yozma inshoni yozishga o`rgatish malakasini shakllantirish bosqichlari va yo`llari haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: mustaqil fikrlash, og`zaki, yozma, insho, kreativlik, o`quvchi, fikr.

Abstract. This article examines the significance of oral and written compositions in developing independent thinking skills among primary school students. It discusses the stages and methods of cultivating students' abilities to create both oral and written compositions.

Keywords: independent thinking, oral, written, essay, creativity, student, thought.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение устного и письменного сочинения в формировании навыков самостоятельного мышления у учащихся начальных классов. Речь идет об этапах и путях формирования у учащихся умения писать устное и письменное сочинение.

Ключевые слова: самостоятельное мышление, устное, письменное, сочинение, креативность, ученик, мысль.

Yoshlarning bilim olishi, ta`lim-tarbiyasi, kasbiy tayyorgarligi masalalari O`zbekistonda huquqiy demokratik davlat qurish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tufayli davlatimiz rahbari tomonidan voyaga yetayotgan avlodga ta`lim, tarbiya berish to`g`risida bir qator ishlar olib borilmoqda. Bularga misol sifatida ixtisoslashgan maktablarning ochilishi, xususiyl sektorlarga bir qator imkoniyatlar berilishi kabilarni keltirishimiz mumkin.

Bilamizki, boshlang`ich sinf o`quvchilarida og`zaki nutqi bilan bog`liq holda ularning yozma nutqini rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli o`quv yilining ilk kunlaridan o`qituvchilar bolalarni tabiatni kuzatish va shu asosda tabiat taqvimini yuritishni o`rgatadilar. Bu kuzatishlarning o`zi ham quyidagi savollarga javob beruvchi hikoya-o`zaki insho uchun mavzu bo`lishi mumkin. "Bugun ob-havo qanday? Osmon qanday ko`rinishda? Havo bulut bo`lganda osmon qanday ko`rinishda bo`ladi? Nega shunday bo`lishini bilasizmi? Quyoshning qiz-dirishi nimalarga va nimasi bilan foydali, deb o`ylaysiz? Oy nurining sabzavot va mevalarga foydali jihati bormi?". Ushbu savollar orqali boshlang`ich sinf o`qituvchilari o`quvchilarning kreativ fikrlash holati bilan bir qatorda yozma nuqtadagi imlo qoidalariga hikoya-og`zaki nutqda qay darajada rioya qilishlari haqida bilib olishadi. Og`zaki va yozma insholar ularga fikrlarini izchil va aniq ifoda etish, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko`nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Mustaqil fikrlash – bu o`quvchilarning o`z fikrini erkin bayon qila olishi, asosli dalillar keltira bilishi va turli vaziyatlarga tanqidiy yondasha olishi. U boshlang`ich sinfda shakllantirilsa, kelajakda mantiqiy tafakkur, muammolarni hal qilish va ijodkorlik rivojlanishiga yordam beradi.

Ogʻzaki inshoning ahamiyati shundaki oʻquvchilar ogʻzaki nutq orqali fikrlarini aniqlashtirishni oʻrganadilar, muloqot qobiliyatlari rivojlanadi, soʻz boyligi ortadi, oʻz fikrini asoslab gapirish va mantiqiy dalillar keltirish qobiliyati shakllanadi.

Yozma inshoning amaliy ahamiyati quyidagilarda koʻrinadi : fikrlarni izchil va mantiqiy tartibda bayon qilish koʻnikmasi shakllanadi, oʻquvchilar oʻz mustaqil qarashlarini ifoda qilishga oʻrganadilar, tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuv rivojlanadi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida ogʻzaki va yozma nutq bilan birgalikda ishlar olib boriladi. Sababi, ogʻzaki nutq muvaffaqiyatli yozish uchun muhim pogʻona boʻlib xizmat qiladi. Vigotskiyning tilni rivojlantirish nazariyasiga koʻra, nutq tafakkurning oʻtmishdoshi boʻlib, oʻquvchilarga oʻz gʻoyalarini yozma shaklga keltirishdan oldin ularni tuzish va tartibga solish imkonini beradi. Sinfdagi munozaralar va ogʻzaki muloqotlar oʻquvchilarga til namunalarini takrorlashga va aniq, tartibli yozish uchun zarur boʻlgan tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Milliy savodxonlikni oʻrganish tadqiqotlari shuni tasdiqlaydiki, kuchli ogʻzaki koʻnikmalar keyinchalik savodxonlikda muvaffaqiyatni bashorat qiladi, chunki gapirish oʻquvchilarga oʻz gʻoyalarini aniqlashtirish va takomillashtirishga yordam beradi. Yozish jarayonida mazmun yaratishning kognitiv yukini kamaytirish orqali ogʻzaki mashq yozish vazifalarini, ayniqsa, qiyinchilikka duch kelayotgan yozuvchilar uchun osonroq bajaradi.

Insho 1-sinfda kichik ogʻzaki axborot yoki oddiy hikoyadan boshlanib, sinflar yuqori borgan sari oʻquvchini oʻz fikrini ifodalashga oʻrgatadigan, oʻquvchi shaxsini shakllantirishga xizmat qiladigan, aqlini peshlab dunyoqarashini kengaytiradigan, tafakkurini tiniqlashtiradigan, nazarini ziyratlashtiradigan taʼlim-tarbiyaviy ahamiyatga ega boʻlgan ish turiga aylanib boradi. Insho bola shaxsini shakllantirishda gʻoyat samarali vosita boʻlib, hayajon uygʻotadi, aqliy mustaqillikka, fikrlashga, koʻrgan-kechirganlari va oʻzlashtirganlarini baholashga, voqea-hodisalar oʻrtasidagi sabab-natija bogʻlanishini topishga, ularni qiyoslashga, xulosa chiqarishga oʻrgatadi. Insho oʻquvchini oʻz fikrini tartibga solishga yoʻnaltiradi. Rasmlar va tabiatni kuzatish asosida yoziladigan insholar maktablarda tez-tez oʻtkaziladi, chunki rasmlar bolalar nutqiy ijodini, tasavvurini boyitishga xizmat qiladi. Darsda ogʻzaki nutqdan samarali foydalanish oʻquvchilarning yozma nutqini mustahkamlaydigan turli xil yondashuvlarni oʻz ichiga oladi. Tuzilgan suhbat, masalan, gap asoslari yoki fikrlash-juftlik almashish, oʻquvchilarga javoblarini yozishdan oldin ogʻzaki mashq qilish imkonini beradi. Dialogik oʻqitish, bunda oʻquvchilar sinfda mazmunli suhbatlar oʻtkazadilar, tanqidiy fikrlash va gʻoyalarni shakllantirishga yordam beradi, bu esa yanada izchil yozma dalillarga aylanadi. Matnni izohlash, asosiy gʻoyalarni tengdoshlari bilan muhokama qilish va ogʻzaki xulosalardan foydalanish kabi strategiyalar oʻquvchilarga oʻz gʻoyalarini past darajadagi formatda sinab koʻrish imkoniyatini beradi, bu esa yozishga oʻtishni osonroq va ishonchliroq qiladi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarini insho yozishga oʻrgatish sabr-toqat va bosqichma-bosqich yondashuvni talab qiladi. Quyida samarali usullar bilan tanishib chiqamiz.

1. Soʻz boyligini oshirish.

Oʻquvchilar insho yozishda qiynalmasligi uchun ularning lugʻat boyligi rivojlangan boʻlishi kerak. Buning uchun:

- a) hikoyalar, ertaklar oʻqib berish va muhokama qilish.
- b) rasmlarga qarab soʻz va gaplar tuzish.
- d) oʻyinlar orqali yangi soʻzlarni oʻrgatish (masalan, "Soʻz top" yoki "Kim koʻp soʻz ayta oladi?").

2. Oddiy gaplardan iborat matnlar tuzish.

O'quvchilar avval oddiy gaplardan foydalangan holda fikr bildirishni mashq qilishlari kerak:

- a) kundalik hayotdagi voqealar haqida gapirish.
- b) "Bugun maktabda nimalar bo'ldi?" kabi savollarga javob yozish.
- d) "Oila", "Do'st", "Mening uyim" kabi sodda mavzularda kichik matnlar tuzish.

3. Inshoning tuzilishini tushuntirish. Insho uch qismdan iborat bo'lishi kerak:

- A. Kirish – mavzu bilan tanishtirish.
- B. Asosiy qism – asosiy fikrlar, misollar, tasvirlar.
- D. Xulosa – qisqacha yakuniy fikr.

Boshlang'ich sinflarda quyidagi sxemalar foydali bo'lishi mumkin:

- a) "Kim? Qayerda? Nima qildi?" kabi oddiy sxemalar.
- b) rasmlar asosida hikoya tuzish.

4. Namunaviy insholar bilan ishlash. Avval osonroq insholarni o'qish va tahlil qilish foydali.

Masalan:

- a) o'qituvchi oddiy matnni o'qib beradi va unga savollar beradi.
- b) quvchilar shu matnga o'xshash kichik hikoya yozib ko'radi.

5. Yozuv mashqlari va ijodiy yondashuv. O'quvchilarning yozishga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun ijodiy yondashish kerak:

- a) "Agar men qush bo'lsam..." kabi tasavvurga asoslangan insholar.
- b) "Men ertakchi bo'lsam..." yoki "Kelajakdagi kasbim" kabi mavzularda erkin matn yozish.

6. Tuzatish va tahlil qilish

- a) o'quvchilar yozgan insholarini o'zlari yoki juftlikda tekshirib chiqishlari mumkin.
- b) xatolar bo'yicha do'stona muhokama o'tkazish va tuzatishlar kiritish.

Keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qiladigan bo'lsak, uzluksiz ta'lim tizimining poydevori bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini insho yozishga o'rgatishda eng muhim jihat - ularning qiziqishini yo'qotmaslik va fikrlarini erkin ifodalashlariga sharoit yaratishdir. Bu jarayon asta-sekinlik bilan olib borilsa, bolalar nafaqat yaxshi insho yozishni balki, fikrlarini ravon va tushunarli tarzda ifodalashni ham o'rganadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qosimova K, Matchanov S, G'ulomova X, Yo'ldasheva Sh, Sariyev Sh, Ona tili o'qitish metodikasi. - Toshkent "Nosir" nashriyoti, 2009, 351 bet.
2. Roziqov O, Mahmudov M va boshalar. Ona tili didaktikasi. - Toshkent "Yangi asr avlodi", 2005
3. Khalikov A'zam Abdusalomovich, Egamqulova Iroda Sana: DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVE THINKING BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH IN PRIMARY EDUCATION <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403179>
4. Anderson, R. C., Wilson, P. T., & Fielding, L. G. (1988). Growth in reading and how children spend their time outside of school. *Reading Research Quarterly*, 23, 285-303.